

WISE POET, STATE WORKER

A.T.Ayapov

Director of Nukus branch of Uzbekistan State Institute of Arts and Culture, Candidate of Philological Sciences.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14725663>

ARTICLE INFO

Received: 18th January 2025
Accepted: 22nd January 2025
Online: 23rd January 2025

KEYWORDS

Artistic, classical, scientific-philosophical, epic, "Khamsa", science

ABSTRACT

It is said that Alisher Navoi left a great artistic and scientific-philosophical legacy to the nations of the world, to his descendants, and that his role is special in the formation of the Uzbek language as a literary language in world science.

ДАНЫШПАН ШАЙЫР, МЭМЛЕКЕТЛИК ИСКЕР

A.T.Aяпов

Ўзбекистон мамлекетлик кerkem онер хэм меденият институты Некис филиалы директоры, филиология илимлериниң кандидаты.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14725663>

ARTICLE INFO

Received: 18th January 2025
Accepted: 22nd January 2025
Online: 23rd January 2025

KEYWORDS

Бадиий, классика, илимий-фалсафий, достон, «Хамса», илм-фан.

ABSTRACT

Алишер Навоийнинг дунё халқларига, ўз авлодларига катта бадиий ва илимий-фалсафий мерос қолдирганлигини, жаҳон илм-фанинда ўзбек тилининг адабий тил сифатида шаклланишида тутган ўрни алоҳида эканлиги сўз этилади.

*Ақыллылық пенен сөйле-өз мақсетиңе жетерсең,
Сонда ата душпанды да сен өзиңе дос етерсең.*

Данышпан Әлийшер Наўайы жәхән әдебиятының Гомер, Фердаўсий, Низамий, Данте, Шекспир, Пушкин, Шевченко сыяқлы уллы данышпанлары қатарынан орын алып, дунья халықларына, өз әўладларына үлкен әдебий-эстетикалық хэм илимий-философиялық мийрас қалдырды. Егер өзбек халқының әйемги дәўиринен усы күнге шекемги тарийхына нәзер тасласақ Яссаўий, Беруний, Фарабий, Термизий, Нақшбандий сыяқлы перзентлери көз алдымыздан бирме-бир өтеди. Олардың хәр бири жәхән илим-билим, кerkem әдебий хэм диний мәдениаты тарийхында бир өмирге қалған умытылмас тулғалар. Бирақ, Әлийшер Наўайының жәхән илиминде, өзбек тилиниң әдебий тил сыпатында қәлиплесиўинде, мамлекетлик хэм жәмийетлик басламаларында тутқан орны өзгеше. Соның ушын да, ол темурий шаҳзадаларының орынлаўы мүмкин болмаған исти әмелге асырды. Түркий тилдиң әдебий тил сыпатында қәлиплесиўи хэм парсы тили менен қарама-қарсылықтан аман қалыўы, хәтте, жеңип

шығыында шексиз дәрежеде үлкен роль ойнады. Өзбек халқының жаңа әдебиятына тийкар салып, оның дуньядағы жоқары мәдениетлы халықлар қатарынан орын алыуына үлкен үлес қосты. Оның дәретпелери дәўирге қарап түсленип, түрленбейтуғын, өз баўырына беккем исенимди пайда еткен, инсанды жақсылыққа жетелеўши, қуяш сыяқлы өзинен бәрқулла нур таратып, халқымыз миллий мәнаўиятының көрки болып келмекте. Ол данышпан шайыр сыпатында мәмлекетлик ислерге араласып, мәмлекетти абат ҳәм пәраўан етиў, әдалатлы мәмлекет дүзимин орнатыў ушын гүрести. Наўайы усындай жоқары дәрежедеги ийгиликли ислери менен жоқары да атап өткен тулғалардан кескин ажыралып турады. [1:189]

Әлийшер Наўайы 1441-жылы 9-февральда Хорасан мәмлекетиниң пайтахты Хират қаласында, Ғиясиддинниң шаңарағында дуньяға келген. Ғиясиддин темурийлерге жақын хәмелдарлардан болып, өз дәўириниң абырайлы адамларының бири еди. Оның балалығынан жақын досты Хусайн Байқара Хират тахтын ийелеген соң Наўайыны мәмлекетлик лаўазымларға тарта баслады. Наўайы патша сарайында ўәзир соң бас ўәзир лаўазымларында хызмет көрсетти. Ол уллы сөз шебери болыуы менен бирге мәмлекетти басқарыў қәбилетине де ийе еди. Мәмлекетте хожалық ислерин тәртипке салыў, кәсип-өнер, саўда-сатық ҳәм абаданластырыў ислерин алып барды. Хираттың арқа тәрәпинде Мусалло деген жерде "Наўайы Ихлосия" медресеси, "Жомеъ" мешитин салдырды. Соның менен бирге, Наўайы басшылығында мәмлекет бойлап каналлар, хәўизлер, көпирлер, жаңа саўда дүканлары, бағ-қыябанлар, кәрўан сарайлар, емлеўханалар бой тикледи. [3:17]

XV әсирдиң екинши ярымында Хорасанда әдебият, көркем өнер, илим, улыўма мәдений-экономикалық турмыс гүллеп раўажлана баслады. Бул дәўирлерде Наўайының дәретиўшилиқ ҳәм социаллық қәўендерлигинде Мирқанд, Әбдиразақ Самарқандий сыяқлы тарийхшылар, Шайхим Суҳалий, Осафий, Сайфий, Хотифий киби шайырлар, Муҳаммед Олим, Султан Маҳмуд, Хожа Авҳад Муставфийдей астрологлар, Мавлоно Хәким, Мир Ислом Ғазалий, Абулхай, Дәрвешалы сыяқлы шыпакерлер, Бегзед, Қасым Әлий киби художниклер жетилисип шығады. [2:199] Наўайының ўәзирлик хызмети оның жәмийетлик-сиясий ҳәм дәретиўшилиқ ислериниң гүллеп-раўажланыуында айрықша дәўир болды. Бул дәўирде ол мәмлекетлик ислери менен бирге дәретиўшилиқ ислерин қосып алып барды. Солай етип, Наўайының биринши шығармасы "Бадоеўул-бидоя" дийўанын дәретти. Әлийшер Наўайының турмысында 1476-жылы айрықша ўақыя жүз берди. Ол сол жылы парсы-тәжик әдебиятының үлкен ўәкиллериниң бири, уллы данышпан Әбдирахман Жәмий менен жақыннан танысып, оны өзине пир ҳәм устаз деп билди. Бул дослық Жәмий менен Наўайының буннан кейинги ислеринде, сол дәўир жәмийетлик-сиясий ҳәм мәдений турмысында үлкен дәретиўшилиқ әҳмийетке ийе болды. Наўайының барлық қайырлы ислеринде Жәмий оған мәнаўий сүйениш, дана кеңесгөй, меҳрибан дос болды. Әлийшер Наўайы өзиниң дәретиўшилиқ хызметинде "Назмұлжавохир" ҳәм 1480-жыллардың ақырларында екинши поэзиялық дийўаны «Наводирун-ниҳоя» ны дәретти. Сол жыллары ол аруз өлшеми бойынша «Мезонул-авзон» илимий мийнетин, Иран патшалары тарийхы бойынша «Тарихи мулуки Ажам» китапларын жазды.

Наўайы ең жақын заманласлары Саийд Ҳасан Ардашер, Ғбдирахман Жәмий, Паҳлавон Муҳаммедлер ҳаққында «Ҳамсатул-лутаҳиййирин», «Ҳолати Саийд Ҳасан Ардашер», «Ҳолати Паҳлавон Муҳаммед» атлы насрий шығармаларын, 1490-1491-жыллары сол дәуир заманында жасап өткен шайырлар ҳаққында «Мажолисун-нафоис» мийнетин дәретти ҳәм 1497-1498-жылларда оны және толықтырып қайтадан дүзди. Наўайы барлық поэзиялық дәретпелерин жыйнап 4 дийўаннан ибарат «Ғаройбус-сиғар», «Наводир-уш-шабоб», «Бадоеўул-васат», «Ғавоидие-кибар» китапларын жазды. Шығыс әдебияты тарийхында бундай үлкен ҳәм қурамалы дийўан Наўайы дәретиўшилигине шекем дүзилмеген еди. Әлийшер Наўайы 1498-1499-жыллары «Лисонут-тайр» дәстанын жазды. Соның менен бирге 1499-жылы әдебий тилдиң қағыйдалары ҳаққында «Муҳокаматул-луғатайн» илимий мийнетин ҳәм XV әсир түркий халықларының прозасы бойынша «Муҳабубул кулуб» дәретпесин жазды.

«Ҳамса» шығармасы Наўайы дәретиўшилигиниң бийик шоққысы болып табылады. Ол 1483-1485-жыллар аралығында бес дәстанды өз ишинде қамтыйтуғын 51230 қатардан ибарат «Ҳамса» ны дәретти. «Ҳамса» ны устазы ҳәм заманласы Ғбдирахман Жәмий үлкен қуўаныш пенен күтип алды. Дәстанлар түркими Шығыс ояныў дәуирлеринде (XII-XIII ә) пайда болып, XIX әсирге шекем даўам етип, не-не зәбердес шайырлар өз дәретиўшилик күшлерин «Ҳамса» да сынап көрген. Шығыс әдебиятында биринши «Ҳамса» ның авторы Низамий Ганжавий болып, ол өз «Ҳамса»сын дәуир нәпесине көре парсы тилинде дәретген. Көпшилик тарийхий хамсалар парсы тилинде дәретилген болса, ең биринши рет Әлийшер Наўайы түркий тилинде «Ҳамса» дәретип устазы Ғбдирахман Жәмий тилин менен айтқанда, парсыгөй шайырлардың аўзына мәр басып қойды. [4:75]

Наўайы «Ҳамса» сының ишинде көлеми бойынша ең үлкени «Саддий Искандарий» дәстаны болып, ол 7215 бәйиттен ибарат. Дәстанда Иран патшасы Дороньң жуўапларынан ғәзепке минген грек патшасы ҳәм тәжирийбели ләшкербасы, ҳәр бир исти алымлар менен кеңесип ис көретуғын Искендер (Александр Македонский) Иранға қарсы урыс баслайды. Бул урыста еки тәрәптен миллионлаған әскерлер қатнасауғынлығы баян етилген.

Көркем әдебиятта бундай үлкен урысты сүүретлеў Гомердиң «Илиада», Л.Н.Толстойдың «Урыс ҳәм парахатшылық» сыяқлы шығармаларында да көриўимизге болады.

References:

1. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Ўн биринчи том. Ҳамса. Садди Искандарий. — Тошкент, 1993.
2. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Учинчи том. Ҳазойин ул-маоний. Ғаройиб ус-сиғар. Тошкент, 1988.
3. Ҳайитметов А. Навоийхонлик суҳбатлари. – Т.: Ўқитувчи, 1993, 158 б.
4. Муллахўжаева К. Алишер Навоий ғазалиётда тасаввуфий тимсол ва бадий санъатлар уйғунлиги (“Бадоеъ ул-бидоя” девони асосида). Филология фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати. – Т.: 2005.